

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

*Лащихіна І.**Магістр права**Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна**ORCID ID 0000-0003-0508-7486**Лащихіна В.**Кандидат педагогічних наук, доцент**Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна**ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

CLASSIFICATION OF FOREIGN INVESTMENT

*Lashchykhina I.,**Master of Laws**Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine**ORCID ID 0000-0003-0508-7486**Lashchykhina V.**PhD in Pedagogical Sciences, associate professor**Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine**ORCID ID 0000-0002-8192-9932***Анотація**

У статті досліджується класифікація іноземних інвестицій на основі законодавчої бази щодо особливостей іноземного інвестування; на основі теоретико-правового аналізу визначено критерії класифікації іноземних інвестицій; розглядаються сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства.

Abstract

The article focuses on the classification of foreign investment on the basis of the legal framework for the peculiarities of foreign investment; on the basis of the theoretical and legal analysis the criteria of classification of foreign investments are defined; current trends in conducting international business partnerships are considered in this research.

Ключові слова: іноземні інвестиції, законодавство, критерії, інвестиційна діяльність, юридичні особи, фізичні особи, майнові права, господарська діяльність.

Keywords: foreign investments, legislation, criteria, investment activity, legal entities, natural persons, property rights, economic activity.

Актуальність теми дослідження. Тенденції сьогодення наголошують, що в умовах розширення кордонів, якісно наповнена законодавча база та скоординована діяльність усіх органів державної влади, що є запорукою для формування та утримання статусу країни з привабливим інвестиційним кліматом на міжнародному рівні. Інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток економіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.⁵

Варто зазначити, що розвитку інвестиційної політики, міжнародному інвестиційному співробітництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері щодо іноземних інвестицій присвячено дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н., Білінської В., Ботанова О., Вакалюка В., Даннінга Дж., Дука А., Жюйара П., Гаверського В., Гаврилюка О., Говорушка Т., Вознесенської Н., Воробйової І., Єгорова А., Карро Д., Кібенка О., Косенко А.,

Коссака В., Кравців В., Крутіка О., Литвин Я., Лошихіна О., Лукача І., Маглаперідзе А., Максимчука М., Малютіна О., Маслій В., Мосейчука Д., Нікольської О., Обушної Н., Павленко І., Пересади А., Поєдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., Світличної Ю., Сімсона О., Семерака О., Стадницького Ю., Старостюк А., Федорової В., Федоренко В., Чернишової Л., Шевченка А., Шевченка О., Щербини В. та ін..

Враховуючи комплексний вплив міжнародних стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо іноземних інвестицій, **мета статті** полягає у визначенні критеріїв класифікації іноземних інвестицій.

Виклад основних положень. У наш час, основною метою більшості країн світу є підвищення рівня інвестиційної привабливості та збільшення обсягу надходжень зовнішніх ресурсів у національну економіку.

Важливість зовнішніх інвестицій в українській економіці важко переоцінити, адже з кожним роком

⁵ Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes

/ O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

вони набувають все більшого значення. Активні євроінтеграційні та глобалізаційні світові процеси, що зумовлені появою нових технологічних та інформаційних ресурсів, впливають на реформування економічних процесів у нашій державі. Сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства, наголошують на тому, що іноземні інвестиції є одними з основних кроків у забезпеченні умов виходу країни з кризи, покращенні правового середовища, зростанні фінансово-економічних показників, залученні новітніх технологій та забезпеченні структурних зрушень у сфері народного господарства.⁶

Іноземні інвестиції як основний вид довгострокових вкладень, зумовлюють появу динамічних процесів змін форм капіталу, перетворення першопочаткових ресурсів і цінностей в інвестиційні витрати, а вкладених коштів – у приріст капітальної вартості у формі доходу або соціального ефекту.⁷

Аналіз національного законодавства, міжнародних джерел та наукових напрацювань дозволяють класифікувати іноземні інвестиції за певними критеріями.

Законом України «Про режим іноземного інвестування» встановлено, що іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України; національної валюти; рухомого і нерухомого майна, пов'язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті; грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену законами країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями; прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена законами країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, експертною оцінкою в Україні, а також легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; прав на здійснення господарської діяльності; інших цінностей відповідно до законодавства України.⁸

Іноземні інвестиції можна класифікувати за різними критеріями. Наприклад, за типом інвестованих активів, капіталовкладення можуть здійснюватися у формі: часткової участі у підприємствах, що

створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або шляхом придбання частки діючих підприємств; створення нових підприємств, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб, що повністю належать нерезидентам, або повного придбання у власність діючих підприємств; придбання нерухомого чи рухомого майна, незабороненого законами України, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; купівлі самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України; придбання інших майнових прав; господарської діяльності на основі угод про розподіл продукції; у інших формах, які не заборонені національним законодавством.^{9,10}

З точки зору ведення господарської діяльності, такі капіталовкладення доречно поділити на: горизонтальні, вертикальні та конгломератні іноземні інвестиції.¹¹

Горизонтальні інвестиції супроводжуються експансією з боку материнської компанії і масовим вкладенням прямих іноземних інвестицій в економіку країни-реципієнта. У підприємства, яке знаходиться на території приймаючої держави, з'являється можливість відкрити свою філію за кордоном, розширивши виробництво своїх товарів (послуг) та зекономивши на експортних витратах. Цей вид класифікації називається «горизонтальним» через те, що транснаціональні корпорації копіюють ті ж виробничі дії, які здійснює вітчизняний виробник, але вже в інших країнах.¹²

Вертикальні іноземні інвестиції використовуються тоді, коли виробничий процес характеризується багатьма стадіями виробництва, що потребують їх контролю за кордоном. Якщо ціни на ці складові варіюють по країнах, відповідно, для компанії буде вигідно розділити виробничий ланцюг.¹³

Стосовно конгломератних вкладень, вони полягають у диверсифікації діяльності та не пов'язані з господарською процесами підприємства, яке залучає відповідне майно.¹⁴

В залежності від ступеня контролю над підприємством зовнішні інвестиції поділяють на:

- прями – де інвестиція, становить не менше 10 % та вноситься до статутного капіталу юридичної

⁶ Loshchykhin O. External functions of a modern state in the context of globalization: conceptual and constitutional aspects. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools / O. Loshchykhin, O. Botanov, I. Lashchykhina. – Hamilton, Canada, 2019. – Vol.32, №2. – P. 11-18.

⁷ Крутик А.Б. Инвестиции и экономический рост предпринимательства: учеб. пособие для вузов / А.Б. Крутик, Е.Г. Никольская. – Санкт-Петербург: Лань, 2000. – 544 с.

⁸ Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування / Ю.О. Світлична // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 117.

⁹ Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: навч. посібник / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

¹⁰ Маслій В.В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні. Економічний аналіз: зб.

наук. праць / В.В. Маслій. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – № 8/1. – С. 446 – 448.

¹¹ Федорчак О.В. Сучасні форми іноземних інвестицій як об'єкти державного регулювання / О.В. Федорчак // Ефективність державного управління. – 2016. – № 4 (49). – С. 173.

¹² Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібник / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 236 с.

¹³ Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні / О.К. Малютін // Фінанси України. — 2008. — № 11 (156). — С. 65-74.

¹⁴ Федорчак О.В. Вказ. праця. – С. 173.

особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою з метою отримання прибутку або досягнення корисного результату своєї діяльності, які передбачають тією чи іншою мірою контроль інвестора за підприємством, у яке вони вкладені;¹⁵

- портфельні – це вкладення в акції закордонних підприємств, облігації та інші цінні папери іноземних держав, міжнародних валютно-кредитних організацій з метою отримання підвищеного доходу за рахунок податкових пільг, зміни валютного курсу тощо. Такий вид капіталовкладень не створює умов для реального контролю інвестора над об'єктом інвестування.¹⁶

За формою власності іноземні інвестиції поділяються на: державні, приватні, міжнародних організацій, недержавних організацій та змішані; а за величиною на: малі (до 10 тис. дол.), середні (до 100 тис. дол.), великі (від 100 тис. дол.).¹⁷

За джерелом вкладення існують: первинні інвестиції та реінвестиції.

Л. Горбатюк за джерелами фінансування інвестиційної діяльності поділяє іноземні вкладення на такі, що здійснюються за рахунок: власних фінансових ресурсів інвестора; запозичених коштів: державний кредит, кредит фінансових установ; залучених фінансових ресурсів нерезидентів, а саме: коштів інших вкладників.¹⁸

І. Бланк, за формами власності, виділяє два види зовнішніх надходжень: державні та приватні. У свою чергу, Ю. Стадницький розширив цей перелік до трьох видів: державні, приватні та спільні, а А. А. Пересада – на: державні, приватні та колективні.¹⁹

За метою інвестування доречно виокремити поділ, що спрямований на досягнення: фінансової мети; підприємницької мети; інших цілей, пов'язаних з отриманням соціального, економічного, технологічного чи будь-якого іншого результату.²⁰

За формою оформлення: явні інвестиції; приховані інвестиції – оформлені у вигляді інвестиційних потоків капіталу, наприклад, потоки капіталу між філіалами транснаціональних корпорацій; реальний вивіз капіталу через цінні папери; чорні інвестиції – кошти, отримані незаконним шляхом, походження яких не прослідковується.²¹

За масштабами залучення іноземне спонсорвання є: транснаціональним та трансконтинентальним, а в залежності від геополітичної спрямованості капіталовкладення здійснюються у: розвинені

країни; країни, що розвиваються; інтернаціональні.²²

За галузевою спрямованістю інвестиції класифікуються залежно від галузей та сфер їх інвестування, наприклад у: агропромисловий комплекс; легку промисловість; паливно-енергетичний комплекс; машинобудування; лісопромисловий комплекс; транспортну інфраструктуру; інші суспільно важливі сфери. Стосовно ступення повернення вкладених інвестицій розрізняють: інвестиції, що гарантовано повертаються; ризикові; проблемні.²³

За режимом оподаткування: загальний; пільговий, що включає: інвестиційні субсидії; податкові канікули; інвестиційні знижки; податковий кредит; прискорену амортизацію; пільги непрямого оподаткування, наприклад, знижені ставки мита.²⁴

Деякі науковці, пропонують власні підходи до класифікації іноземних інвестицій. Наприклад, С. Пашова пропонує таку класифікацію:

- за ступенем мобілізації: централізовані та децентралізовані;
- за масштабом виробництва: макро- і мікроінвестиції;
- за метою інвестування: комерційні та соціальні;
- за формою: активи і деривативи;
- за відповідністю чинному законодавству України: легальні та тіншові.²⁵

Не менш популярною є класифікація, розроблена Дж. Даннінгом, на основі OLI-парадигми – трирівневої концепції, яка пояснює чому підприємства віддають перевагу зовнішнім інвестиціям, а не обслуговуванню зарубіжних ринків альтернативними способами, наприклад за допомогою експорту, ліцензування чи створення спільних підприємств. Науковець пропонує такий поділ зовнішніх надходжень:

- інвестиції, спрямовані на пошук ринків;
- інвестиції, спрямовані на отримання ресурсів;
- інвестиції, спрямовані на підвищення результативності;
- інвестиції, спрямовані на пошук стратегічних активів.²⁶

Висновок. Отже, на основі теоретико-правового аналізу, пропонуємо класифікувати іноземні інвестиції за такими критеріями: інституційною природою, походженням джерела вкладення, якісними і кількісними ознаками та цільовим спрямуванням інвестиційних потоків, сферами використання, джерелом вкладення, ступенем контролю,

¹⁵ Вакалюк В.А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В.А. Вакалюк // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 122-126.

¹⁶ Леус М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій / М.М. Леус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 183-184.

¹⁷ Леус М.М. Там само. – С. 185.

¹⁸ Горбатюк Л.М. Окремі аспекти класифікації інвестицій / Л.М. Горбатюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 203.

¹⁹ Безп'ята І.В. Основні підходи до класифікації інвестицій / І.В. Безп'ята // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 108-109.

²⁰ Світлична Ю.О. Вказ. праця. – С. 117.

²¹ Федорчук О.В. Вказ. праця. – С. 173.

²² Леус М.М. Вказ. праця. – С. 184.

²³ Горбатюк Л.М. Вказ. праця. – С. 203.

²⁴ Світлична Ю.О. Вказ. праця. – С. 117.

²⁵ Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008. – С. 152.

²⁶ Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J.H. Dunning // Wokingham: Addison-Wesley. – 1993. – 687 p.

формою державних гарантій та формами повернення вкладень, режимами оподаткування, масштабом виробництва, ступенем мобілізації, відповідністю національному законодавству.

Список літератури

1. Безп'ята І.В. Основні підходи до класифікації інвестицій / І.В. Безп'ята // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 107-110.
2. Вакалюк В.А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В.А. Вакалюк // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 122-126.
3. Горбатюк Л.М. Окремі аспекти класифікації інвестицій / Л.М. Горбатюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 201-204.
4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібник / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 236 с.
5. Крутик А.Б. Инвестиции и экономический рост предпринимательства: учеб. пособие для вузов / А.Б. Крутик, Е.Г. Никольская. – Санкт-Петербург: Лань, 2000. – 544 с.
6. Леус М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій / М.М. Леус // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 181-187.
7. Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні / О.К. Малютін // Фінанси України. — 2008. — № 11 (156). — С. 65-74.
8. Маслій В.В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні. Економічний аналіз: зб. наук. праць / В.В. Маслій. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – № 8/1. – С. 446 – 448.
9. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: навч. посібник / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.
10. Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування / Ю.О. Світлична // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 114-118.
11. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008. – 448 с.
12. Федорчак О.В. Сучасні форми іноземних інвестицій як об'єкти державного регулювання / О.В. Федорчак // Ефективність державного управління. – 2016. – № 4 (49). – С. 171-182.
13. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J.H. Dunning // Wokingham: Addison-Wesley. – 1993. – 687 p.
14. Loshchykhin O. External functions of a modern state in the context of globalization: conceptual and constitutional aspects. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools / O. Loshchykhin, O. Botanov, I. Lashchykhina. – Hamilton, Canada, 2019. – Vol.32, №2. – P. 11-18.
15. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.